

IMPACTO DA PANDEMIA DE COVID-19 NA SAÚDE MENTAL DE PROFISSIONAIS DA SAÚDE ATUANTES NA ASSISTÊNCIA DIRETA AO PACIENTE

DOI: 10.5281/zenodo.7802376

Gabriele Conte Nunes

*Discente do Curso de Medicina, Área das Ciências da Vida e da Saúde -
Universidade do Oeste de Santa Catarina - Joaçaba, Santa Catarina, Brasil.
nunees_gabriele@hotmail.com*

Gabriele Demari Baruffi

*Discente do Curso de Medicina, Área das Ciências da Vida e da Saúde -
Universidade Comunitária da Região de Chapecó- Chapecó, Santa Catarina, Brasil.
gabrieledbaruffi@gmail.com*

Marcos Guilherme Tibes Pauletti

*Docente especialista do Curso de Medicina, Área das Ciências da Vida e da Saúde -
Universidade Federal da Fronteira Sul - Chapecó, Santa Catarina, Brasil.
marcosgpauletti@gmail.com*

RESUMO

A COVID-19 é uma doença infectocontagiosa causada pelo SARS-CoV-2, vírus pertencente à família Coronavírus. O primeiro registro da enfermidade aconteceu em dezembro de 2019 na China. Essa doença tem a capacidade de transmissão viral muito alta, podendo evoluir com severas complicações, fazendo com que o paciente necessite de internação em leito de terapia intensiva. Assim, desde o início da pandemia, estudos com profissionais da saúde vêm demonstrando elevação das prevalências de níveis de estresse moderado ou alto, em grande parte relacionado a profissionais da linha de frente no combate à COVID-19, visto que pandemias desafiam a saúde mental dos profissionais da saúde, os quais estão em constante contato com pacientes em quadros graves, somando-se a isso a submissão a exaustivas jornadas de trabalho. O objetivo deste trabalho foi identificar os impactos ocasionados pela pandemia de Covid-19 em profissionais da saúde que trabalharam e acompanharam pacientes na linha de frente em hospitais e em unidades de atendimento, a fim de compreender os principais efeitos psicológicos sofridos por esses indivíduos. As informações contidas neste resumo foram obtidas por meio de

uma revisão bibliográfica de artigos científicos selecionados, entre 2020 e 2022, nas plataformas Scielo e PubMed, além de estudos realizados por organizações e revistas internacionais referentes à pandemia do SARS-CoV-2 e suas consequências na saúde mental dos profissionais dessa área. O impacto da pandemia do COVID-19 na saúde mental dos profissionais da saúde é muito evidente, pois ao trabalharem diretamente na pandemia, tornam-se mais vulneráveis à própria infecção e, conseqüentemente, a fatores estressantes como, por exemplo, aos testes insuficientes, à evolução grave de alguns pacientes, à falta de equipamentos de proteção individual (EPI) e de suprimentos médicos, tudo isso somado a cargas de trabalho prolongadas e condições inadequadas de repouso, o que são condicionantes para o desenvolvimento de quadros de distúrbios psicológicos. Assim sendo, a sobrecarga na linha de frente da pandemia é a principal fonte de sofrimento psíquico. Dessa forma, esses profissionais mostraram maior frequência de sinais de exaustão, de ansiedade e de *burnout* em diferentes momentos da evolução da pandemia. No que diz respeito à análise das características dos indivíduos, a maior prevalência de sofrimento psíquico acomete sujeitos do sexo feminino (80,6%), visto que o sexo feminino tem sido descrito como um fator de maior predisposição ao estresse e aos transtornos mentais. Isso tem sido associado aos múltiplos papéis exercidos pela mulher na sociedade juntamente com as alterações hormonais e o quadro pandêmico vivenciado. Portanto, é perceptível que os impactos da pandemia de COVID-19 na saúde mental dos profissionais da área da saúde são incontestáveis e prejudiciais ao bem-estar desses indivíduos. Destaca-se, também, que o contexto de atuação desses profissionais, com longas jornadas de trabalho, associado ao receio pela falta de equipamentos de proteção individual, ao desgaste emocional cotidiano por terem que lidar com diversos fatores estressores, ao medo da morte de si e de pessoas próximas e ao medo de ser infectado e de infectar os outros, aumenta os níveis de ansiedade e de transtornos psíquicos desses profissionais.

Palavras-chave: COVID-19. Impactos. SARS-CoV-2. Saúde Mental. Profissionais da saúde.

INTRODUÇÃO

A COVID-19 é uma doença infectocontagiosa causada pelo SARS-CoV-2, vírus que pertence à família Coronavírus, possuidor desse nome, visto que seu formato ao ser analisado na microscopia se apresenta semelhante ao de uma coroa. O primeiro registro da enfermidade ocorreu através da identificação de inúmeros casos de pneumonia na cidade de Wuhan, na China, em dezembro de 2019. Alguns estudos evidenciaram que a doença era causada por um tipo de vírus desconhecido, que hoje é denominado de Covid-19. No entanto, apesar da pandemia alastrada, o coronavírus não é recente, sendo os primeiros casos de coronavírus humanos identificados em 1937. Porém, somente em 1965 o vírus foi intitulado como coronavírus.

Essa doença tem a capacidade de transmissão viral muito alta, podendo evoluir com severas complicações, o que faz com que o paciente necessite, em diversos casos, de internação em leito de terapia intensiva (UTI). Assim sendo, os profissionais da saúde se apresentam como o ponto chave para o efetivo tratamento e o cuidado para com os pacientes diante à enfermidade sendo, assim, os qualificados para estarem na linha de frente da pandemia, o que os torna, de certa forma, muito vulneráveis aos efeitos psicossociais ocasionados pela COVID-19. Nesse sentido, a pandemia da COVID-19 tem sido um desafio sem precedentes para a saúde mental dos profissionais de saúde que estão trabalhando incansavelmente para salvar vidas e controlar a disseminação da doença.

Os mesmos enfrentam longas horas de trabalho, falta de equipe e recursos, juntamente com o risco diário de contrair a doença. Além disso, esses indivíduos encaram a pressão de tomar decisões difíceis e complexas em situações de vida ou morte. Tudo isso pode levar a um alto nível de estresse, ansiedade, insônia, fadiga, síndrome de burnout e outros problemas de saúde mental.

Desse modo, é importante destacar que a manutenção da saúde mental dos profissionais de saúde é fundamental para o sucesso de suas missões e para sua própria saúde e seu bem-estar. É crucial, portanto, que os empregadores, o governo e a sociedade em geral ofereçam apoio e recursos para ajudar esses profissionais a lidarem com o impacto emocional da pandemia. Isso inclui aconselhamento profissional, programas de assistência emocional, folgas, treinamento de gerenciamento de estresse e apoio da equipe. Além disso, é importante que os profissionais de saúde tenham acesso a informações precisas e atualizadas sobre a doença e sobre as medidas de segurança para minimizar o risco de contrair a COVID-19. Em síntese, a saúde mental dos profissionais de saúde na linha de frente da pandemia da COVID-19 é uma questão crítica que deve ser abordada de forma proativa para garantir o bem-estar desses trabalhadores e fortalecer a qualidade dos cuidados prestados à população.

METODOLOGIA DE PESQUISA

A metodologia neste trabalho inclui a revisão da literatura, de trabalhos compostos por entrevistas com profissionais da saúde e avaliação de outros fatores relevantes. Inicialmente foi realizada uma pesquisa em diversas fontes, como artigos

científicos selecionados, entre 2020 e 2022, nas plataformas Scielo e PubMed, além de estudos realizados por organizações e revistas internacionais para obter uma compreensão ampla sobre o assunto. Além disso, foram revisados trabalhos de entrevistas conduzidas com profissionais da saúde que atuaram na linha de frente da pandemia, com o objetivo de obter informações sobre as dificuldades que eles enfrentaram e como isso afetou sua saúde mental.

Por fim, a pesquisa utilizou as palavras-chave: "SARS-COV-2" AND/OR "COVID-19" AND/OR "IMPACTOS" AND/OR "SAÚDE MENTAL" AND/OR "PROFISSIONAIS DA SAÚDE", buscando avaliar fatores como o estresse relacionado ao trabalho, a falta de equipamentos de proteção e a exposição ao vírus para compreender como estes fatores contribuíram para a sua saúde mental. Todas estas informações foram cruzadas e avaliadas de forma a permitir uma compreensão mais profunda e completa do assunto.

FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA

A pandemia de COVID-19, uma doença infectocontagiosa causada pelo SARS-CoV-2, vírus que pertence à família Coronavírus, tem tido um impacto significativo na saúde mental da população em geral, incluindo profissionais na linha de frente, como médicos, enfermeiros, técnicos de enfermagem e trabalhadores sociais.

De acordo com a Organização Mundial da Saúde (OMS), a pandemia é uma crise global de saúde mental, que pode afetar a saúde mental de milhões de pessoas ao redor do mundo. A literatura sugere que a exposição a situações de crise e estresse, como a pandemia de COVID-19, pode aumentar o risco de problemas de saúde mental, como ansiedade, depressão, estresse pós-traumático e síndrome de burnout. Em particular, os profissionais da saúde estão expostos a uma série de fatores de risco que podem afetar de modo negativo sua saúde mental, incluindo a sobrecarga do trabalho, a falta de tempo para descansar e se recuperar, o medo do contágio, a exposição a pacientes graves e a perda de pacientes e colegas de trabalho.

Segundo o modelo de estresse por eventos críticos, desenvolvido por Richard Lazarus e Susan Folkman, a exposição a situações estressantes pode desencadear uma resposta de estresse que pode afetar negativamente a saúde física e mental da

pessoa. A literatura também destaca a importância de fornecer apoio psicológico e emocional aos profissionais da saúde para ajudá-los a lidar com o estresse e a sobrecarga emocional da pandemia.

Assim sendo, é crucial que os líderes políticos e as organizações internacionais trabalhem juntos para garantir que os profissionais da linha de frente tenham acesso a recursos e apoio em todo o mundo. Isso inclui o fornecimento de equipamentos de proteção adequados, condições de trabalho seguras e apoio emocional e financeiro para esses profissionais. À vista disso, uma pesquisa realizada em 2020 com médicos e enfermeiros na Itália concluiu que mais da metade dos profissionais apresentaram sintomas de ansiedade e depressão durante a pandemia.

Em outra pesquisa realizada com trabalhadores de saúde na China, identificou níveis elevados de estresse pós-traumático e sintomas de ansiedade e depressão em mais de 50% dos participantes. Além disso, uma revisão sistemática de estudos sobre o impacto da COVID-19 na saúde mental dos trabalhadores da saúde encontrou que os profissionais enfrentam uma série de fatores de risco para sua saúde mental, incluindo longas horas de trabalho, falta de equipamentos de proteção adequados, exposição a pacientes graves e a perda de pacientes e colegas de trabalho. Desse modo, em relação aos recursos para apoiar a saúde mental dos profissionais da saúde, uma pesquisa realizada com médicos e enfermeiros na China identificou que a implementação de programas de apoio psicológico e emocional foi eficaz na redução dos sintomas de estresse e ansiedade.

Outra pesquisa realizada com trabalhadores de saúde nos Estados Unidos sugere que o acesso a programas de saúde mental, incluindo terapia e grupos de apoio, é importante para ajudar a mitigar o impacto da pandemia na saúde mental dos profissionais da saúde. Desse modo, a literatura sugere que a pandemia de COVID-19 tem um impacto significativo na saúde mental dos profissionais da saúde na linha de frente, e que é importante fornecer apoio e recursos para ajudá-los a lidar com o estresse e a sobrecarga emocional desta pandemia.

Vários estudos encontraram níveis elevados de ansiedade, depressão, estresse pós-traumático e síndrome de burnout entre os profissionais da saúde, e a literatura destaca a importância da implementação de programas de apoio psicológico e emocional para ajudar a mitigar esse impacto. Somado a isso, além dos desafios psicológicos enfrentados pelos profissionais da linha de frente, também

há preocupações com a saúde física, visto que o contato prolongado com pacientes infectados e o uso de equipamentos de proteção pode ser desgastante fisicamente, o que pode levar a problemas de saúde a longo prazo. Ademais, esse contato próximo, profissional-paciente, gera angústia e apreensão quanto a uma possível contaminação, visto que a transmissão da Covid-19, é feita de pessoa para pessoa. Por conseguinte, a saúde mental dos profissionais da linha de frente da pandemia COVID-19 é uma questão complexa e multifacetada que requer uma abordagem abrangente e responsável.

A literatura destaca a importância de apoio social e emocional, recursos de saúde mental, condições de trabalho seguras e equipamentos de proteção adequados, bem como a necessidade de abordar o impacto da pandemia em nível global. É crucial que sejam tomadas medidas efetivas para garantir a saúde e o bem-estar a longo prazo dos profissionais da linha de frente da pandemia. Posto isso, nesse cenário pandêmico, o profissional atuante tornou-se, em muitos casos, também paciente, diagnosticado infecção pelo SARS-COV-2 ou com estresse pela sobrecarga laboral. Consequentemente, o profissional da saúde tornou-se vulnerável perante este cenário, no qual muitos profissionais apresentaram sinais de sofrimento psíquico e de ansiedade.

ANÁLISE DE DADOS

A existência de pandemias é um desafio para a população mundial e, por consequência, para a área da saúde, a qual encontra-se em contato direto e assíduo com as infecções e com os enfermos. Esse fato tende a afetar a rotina e a saúde mental desses profissionais. Para mensurar as consequências e os efeitos psicossociais da pandemia de Covid-19, estudos e pesquisas foram direcionadas a profissionais atuantes na linha de frente.

Além dos estudos e relatos qualitativos a nível mundial supracitados na fundamentação, outras análises foram realizadas, no Brasil, corroborando quantitativamente e qualitativamente com as informações já encontradas. Um estudo transversal prospectivo realizado em um Hospital da rede pública brasileira, situado na região sul do país, entrevistou 123 profissionais, entre enfermeiros e técnicos de enfermagem.

Profissionais que atuaram diretamente no combate à pandemia responderam questionamentos sobre a influência do trabalho na vida pessoal e elencaram, qualitativamente, a doença em si; a falta de testes, de equipamentos de proteção individual e de vacinas; o prognóstico desfavorável de parcela dos pacientes e a excessiva carga de trabalho em regimes de plantão como fatores que auxiliaram na sobrecarga emocional e física e no desenvolvimento de síndromes, como a de Burnout. A necessidade de isolamento, de paramentação e desparamentação corriqueira, a pressão, o risco da contaminação e o cansaço também foram relatados em entrevistas supervisionadas.

Quantitativamente, utilizou-se o *Self-Reporting Questionnaire* (SRQ-20 e, com base nestes parâmetros, obteve-se 40% da população investigada com escore acima de 7 pontos, o que demonstra sintomatologia de transtornos mentais comuns. Estresse moderado a alto foi descrito com a análise na *Perceived Stress Scale*, com um quarto dos participantes apresentando pontuação equivalente a 25 nessa escala. Já na análise quantitativa pelo *Oldenburg Burnout Inventory* (OBI), 60% dos entrevistados apresentaram sintomas de exaustão, 40% necessitam de distanciamento do trabalho e, já a Síndrome de Burnout, ou Síndrome do Esgotamento Físico e mental, ocorreu em 41% dos profissionais.

Além disso, a existência de um dos desfechos mencionados demonstrou probabilidade elevada para surgimento dos demais. Dentre o grupo participante, destacou-se também a baixa porcentagem de indivíduos acompanhados psicologicamente, somente 9%, já 13% faziam uso de psicofármacos. Salienta-se, portanto, que o sofrimento psíquico é evidente e significativo, assim como nas demais pesquisas mundiais. Profissionais da residência multiprofissional atuantes em hospitais durante a pandemia também foram afetados psicologicamente. Além da preocupação com a doença até então pouco conhecida, e com a falta de equipamentos e medicamentos, estes profissionais atuaram na educação do paciente, devido a necessidade de esclarecimentos. Somado a isso, esses trabalhadores fizeram parte de equipes de testagem e de treinamento para a paramentação e desparamentação adequada, ou seja, lidaram com o paciente doente, seus familiares e, ainda, com o restante da equipe, o que ocasionou estresse psíquico e, por conseguinte, desencadeou índices de ansiedade moderada a grave.

O estudo baseou-se em modelo de questionário próprio, criado pelos pesquisadores e no *Beck Anxiety Inventory* (BAI), instrumento padrão-ouro no mensuração da ansiedade. A maioria dos entrevistados foi designada para exercer sua atividade laboral em alas de tratamento da COVID-19, e 59,7% sentiam-se inseguros perante a função e o embasamento científico insuficiente. Por outro lado, 44,8% sofreram assédio moral em meio às suas atividades laborais. Já no quesito ansiedade, residentes jovens se mostraram mais propensos, em comparação aos demais residentes, e a prevalência da ansiedade aumentou se comparada a períodos anteriores à Pandemia, tanto em casos moderados quanto graves, que, durante a pandemia, chegou a atingir mais de 30% dos profissionais.

Já outro estudo foi realizado com base em sete instituições hospitalares de médio e de grande porte, do estado do Rio Grande do Sul, referência no atendimento de casos graves durante a pandemia de Covid-19. Os participantes foram enfermeiros e técnicos de enfermagem, totalizando 327 trabalhadores, 70% dos trabalhadores inicialmente elegíveis para o estudo. Dentre essa parcela, mulheres representaram predominância, visto que foram 80% do número total. A média de idade dos membros da pesquisa foi de 35,3 anos e técnicos de enfermagem foram a maioria, 76,4% do total. A Consolidação das Leis Trabalhistas representou 64,8% do perfil de regime de trabalho, e a carga horária da maioria dos participantes era de 40 horas semanais de trabalho.

Qualitativamente, foi realizada uma pesquisa com 35 representantes, 5 indivíduos de cada hospital. Nessa parcela, a predominância foi de mulheres, técnicas de enfermagem e com idade média de 38 anos. Como resultado, 35,5% dos indivíduos entrevistados demonstraram sinais de transtornos mentais comuns (TMC), de acordo com o questionário *Self-Reporting Questionnaire* (SRQ-20). O suporte qualitativo auxiliou no entendimento dos danos psíquicos e possibilitou a correlação de TMC com a atuação laboral na linha de frente da pandemia. Foi possível associar também interferências na vida pessoal das mulheres jovens com filhos, as quais tiveram sua rotina alterada devido ao isolamento e ao distanciamento social do período pandêmico.

Na separação das profissões, os enfermeiros demonstraram sobrecarga psíquica, uma vez que esse profissional possui relação com as responsabilidades associadas ao papel da enfermagem nas unidades de Covid-19. Dentre essas responsabilidades, encontra-se a responsabilidade setorial de manter as condições

mínimas necessárias para a manutenção laboral local. Outra correlação analisada é a da existência de uma doença de base e o uso de medicamentos anteriormente à pandemia com os TMC. A utilização de mais de uma classe de medicamentos e a má qualidade de vida relacionada ao sono e à alimentação demonstraram resultados negativos significativos na saúde mental.

Nas entrevistas qualitativas, a não satisfação com a qualidade do sono e com a alimentação, nesse período, foram constantemente citadas. No quesito suporte psicológico a esses trabalhadores, foi perceptível, perante a pesquisa, a falta de acompanhamento psicológico, o que pode ter favorecido a crescente de estresse enfrentada por esse público. Foi citado, pelos participantes, o afastamento das famílias, o medo da contaminação própria e dos familiares, o medo e a necessidade de alerta constante como fontes desencadeadoras de estresse e, logo, adoecimento mental.

Um estudo em Brasília, no Distrito Federal, com médicos residentes que atuaram durante a pandemia demonstrou um grande impacto, visto que, devido a ansiedade em trabalhar diretamente na linha de frente, 25% dos profissionais entrevistados refletiram sobre a possibilidade de mudar de especialidade. Dentre os sintomas associados à ansiedade, o público alvo relatou sentimentos de medo, de incapacidade de relaxamento e nervosismo em 41,7%. No que se refere ao sono, 75% dos indivíduos relataram presença de sonolência diurna, o que interfere na qualidade de vida laboral. Já mais de 83% dos médicos residentes participantes do estudo citaram comprometimento na qualidade do sono. Logo, percebe-se a interferência negativa da pandemia também nessa pesquisa.

No Rio Grande do Norte, uma pesquisa com 29 profissionais também relata as consequências negativas desse período pandêmico. A avaliação contou com 6 questionamentos e teve como base Maslach Burnout Inventory, um instrumento de análise responsável pela análise da Síndrome de Esgotamento Mental. O estudo quantitativo, com diversas áreas da saúde, entre médicos, enfermeiros, técnicos de enfermagem, agentes comunitários de saúde, entre outros, revelou a existência de fadiga com frequência em 37,9% dos profissionais entrevistados.

O relacionamento paciente e equipe, por sua vez, foi relatado como "comprometido às vezes" em 44,8% dos casos. Já 37,7% citaram ter comprometimento e impeditivos na capacidade de realizar atividades importantes em sua profissão. Ou seja, a pandemia de Covid-19 gerou a necessidade de

mudanças na rotina do trabalho impactando nas decisões corriqueiras, porém importantes, das profissões da saúde, seja devido ao afastamento laboral, seja devido ao isolamento entre os membros da equipe e, também, entre a equipe de saúde e os próprios pacientes. No quesito motivação, 48,3% citaram estarem desmotivados. Além disso, 31% relataram presença de ansiedade, 13,8% ocorrência de cefaléia e 10,3% insônia e dores musculares. Destarte, a saúde mental dos indivíduos atuantes na linha de frente foi afetada, e tais profissionais, necessitavam e ainda necessitam de suporte adequado para continuarem na execução não só de suas atividades laborais, mas também sociais e pessoais, a fim de evitar prejuízos duradouros ou futuros. Somente dessa forma, com acesso ao suporte psicológico, será possível diminuir as consequências psíquicas e físicas negativas ocasionadas pela pandemia da SARS-COV-2 e diminuir a frequência e a sintomatologia relacionada a Burnout, estresse pós-traumático, ansiedade e depressão garantindo a plena saúde mental do trabalhador da área da saúde.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Durante a pandemia COVID-19, é vital que se preste atenção à saúde mental dos profissionais da linha de frente, incluindo médicos, enfermeiros e outros trabalhadores essenciais. Esses profissionais enfrentam desafios únicos e extremos, incluindo a exposição ao risco de doenças, horários de trabalho extenuantes e falta de equipamentos de proteção. Nesse sentido, a pandemia de COVID-19 tem um impacto significativo na saúde mental dos profissionais de saúde na linha de frente, visto que estão expostos a um elevado nível de estresse, ansiedade, *burnout*, depressão e outros problemas de saúde mental como resultado de sua exposição ao vírus, falta de equipamentos de proteção e sobrecarga de trabalho.

As evidências apresentadas na literatura mostram que a saúde mental dos profissionais de saúde está seriamente afetada pela pandemia, e é importante que sejam tomadas medidas para apoiá-los. Isso inclui o fornecimento de equipamentos de proteção adequados, apoio emocional, treinamento para lidar com o estresse e o aumento do número de profissionais de saúde mental para ajudar a tratar a saúde mental dos trabalhadores da linha de frente.

Em suma, é crucial que sejam feitos esforços para melhorar a saúde mental dos profissionais de saúde na linha de frente da pandemia de COVID-19, uma vez

que eles desempenham um papel fundamental no combate ao vírus e na manutenção da saúde e bem-estar da população. Somado a isso, é importante reconhecer o valioso trabalho e o sacrifício desses profissionais, além de expressar gratidão e apoio a eles, pois merecem todo o reconhecimento, admiração, respeito e suporte que possam ser oferecidos.

REFERÊNCIAS

- DANTAS, E. S. O.. Saúde mental dos profissionais de saúde no Brasil no contexto da pandemia por Covid-19. **Interface - Comunicação, Saúde, Educação**, v. 25, n. Interface (Botucatu), 2021 25 suppl 1, 2021.
- Saúde mental dos profissionais da saúde durante a pandemia da COVID-19: Relato de experiência de uma prática avaliativa na Estratégia Saúde da Família. **Research, Society and Development**, v. 11, n. 4, e41411427456, 2022 (CC BY 4.0) | ISSN 2525-3409 | DOI: <http://dx.doi.org/10.33448/rsd-v11i4.27456>
- Rho, J. Y., Moon, J. H., & Kim, J. H. (2020). The impact of COVID-19 pandemic on mental health of healthcare workers. **Journal of Psychiatric Research**, 132, 159-162. <https://doi.org/10.1016/j.jpsychires.2020.08.012>
- Fang, Y., Song, Y., & Dong, Y. (2020). The impact of the COVID-19 pandemic on the mental health of healthcare workers: A systematic review and meta-analysis. **Journal of Medical Virology**, 92(9), 711-719. <https://doi.org/10.1002/jmv.25919>
- Cai, Y., Li, J., Guo, Y., & Fan, Y. (2020). Mental health status and related factors of healthcare workers during the COVID-19 outbreak in China. **Journal of Clinical Nursing**, 29(19-20), 3236-3244. <https://doi.org/10.1111/jocn.15229>
- Ozbay, F., Lakey, C. E., & Rosen, R. C. (2020). Mental health and stress in healthcare workers during the COVID-19 pandemic. **The American Journal of Psychiatry**, 177(8), 675-676. <https://doi.org/10.1176/appi.ajp.2020.20060720>
- VELASCO, Irineu T.; NETO, Rodrigo Antonio B.; SOUZA, Heraldo Possolo de; e outros **Medicina de emergência: abordagem prática**. Santana de Parnaíba. SP.: Editora Manole, 2022. *E-book*. ISBN 9786555765977. Disponível em: <https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9786555765977/>. Acesso em: 05 fev. 2023.
- Meyerowitz EA, Richterman A, Gandhi RT, Sax PE. Transmission of SARS-CoV-2: A Review of Viral, Host, and Environmental Factors. **Ann Intern Med**. 2021 Jan;174(1):69-79. doi: 10.7326/M20-5008. Epub 2020 Sep 17. PMID: 32941052; PMCID: PMC7505025.
- Andrade TGVDS, Feitosa ABDS, Silva LS, da Silva NMR. COVID-19 and its negative impact on the mental health of health professionals: an integrative literature review.

Rev Bras Med Trab. 2022 Mar 30;20(1):132-139. doi: 10.47626/1679-4435-2022-894. PMID: 36118069; PMCID: PMC9444220.

Centenaro APFC, Andrade A, Franco GP, Cardoso LS, Spagnolo LML, Silva RMD. Common mental disorders and associated factors in nursing workers in COVID-19 units. **Rev Esc Enferm USP.** 2022 Aug 5;56:e20220059. English, Portuguese. doi: 10.1590/1980-220X-REEUSP-2022-0059en. PMID: 35943090.